

MUHAMMAD AL-XORAZMIY
NOMIDAGI TATU FARG'ONA FILIALI
FERGANA BRANCH OF TUIT
NAMED AFTER MUHAMMAD AL-KHORAZMI

“AL-FARG‘ONIIY AVLODLARI”

ELEKTRON ILMIY JURNALI | ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

TA'LIMDAGI ILMIY, OMMABOP VA ILMIY TADQIQOT ISHLARI

1-SON 1(9)
2025-YIL

TATU, FARG'ONA
O'ZBEKISTON

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VAZIRLIGI

MUHAMMAD AL-XORAZMIY NOMIDAGI
TOSHKENT AXBOROT TEXNOLOGIYALARI UNIVERSITETI
FARG'ONA FILIALI

Muassis: Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali.

Chop etish tili: O'zbek, ingliz, rus. Jurnal texnika fanlariga ixtisoslashgan bo'lib, barcha shu sohadagi matematika, fizika, axborot texnologiyalari yo'nalishida maqolalar chop etib boradi.

Учредитель: Ферганский филиал Ташкентского университета информационных технологий имени Мухаммада ал-Хоразми.

Язык издания: узбекский, английский, русский. Журнал специализируется на технических науках и публикует статьи в области математики, физики и информационных технологий.

Founder: Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorazmi.

Language of publication: Uzbek, English, Russian. The magazine specializes in technical sciences and publishes articles in the field of mathematics, physics, and information technology.

2025 yil, Tom 1, №1
Vol.1, Iss.1, 2025 y

ELEKTRON ILMIY JURNALI

ELECTRONIC SCIENTIFIC JOURNAL

«Al-Farg'oniyl avlodlari» («The descendants of al-Fargani», «Potomki al-Fargani») O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida 2022-yil 21 dekabrda 054493-son bilan ro'yxatdan o'tgan.

Jurnal OAK Rayosatining 2023-yil 30 sentabrdagi 343-sonli qarori bilan Texnika fanlari yo'nalishida milliy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili:
151100, Farg'ona sh.,
Aeroport ko'chasi 17-uy,
202A-xona
Tel: (+99899) 998-01-42
e-mail: info@al-fargoniy.uz

Qo'lyozmalar taqrizlanmaydi va qaytarilmaydi.

FARG'ONA - 2024 YIL

TAHRIR HAY'ATI

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Muxtarov Farrux Muhammadovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg'ona filiali direktori, texnika fanlari doktori

Arjannikov Andrey Vasilevich,

Rossiya Federatsiyasi Sibir davlat universiteti professori, fizika-matematika fanlari doktori

Satibayev Abdugani Djunosovich,

Qirg'iziston Respublikasi, Osh texnologiyalari universiteti, fizika-matematika fanlari doktori, professor

Rasulov Akbarali Maxamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Axborot texnologiyalari kafedrasini professori, fizika-matematika fanlari doktori

Yakubov Maksadxon Sultaniyazovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU «Axborot texnologiyalari» kafedrasini professori, t.f.d., professor, xalqaro axborotlashtirish fanlari Akademiyasi akademigi

G'ulomov Sherzod Rajaboyevich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti dekani, Ph.D., dotsent

G'aniyev Abdualil Abdualiovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kiberxavfsizlik fakulteti, Axborot xavfsizligi kafedrasini t.f.n., dotsent

Zaynidinov Hakimjon Nasritdinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Kompyuter injiniringi fakulteti, Sun'iy intellekt kafedrasini texnika fanlari doktori, professor

Abdullayev Abdujabbor,

Andijon mashinosozlik instituti, Iqtisod fanlari doktori, professor

Qo'ldashev Obbozjon Hakimovich,

O'zbekiston milliy universiteti huzuridagi Yarimo'tkazgichlar fizikasi va mikroelektronika ilmiy-tadqiqot instituti, texnika fanlari doktori, professor

Ergashev Sirojiddin Fayazovich,

Farg'ona politehnika instituti, elektronika va asbobsozlik kafedrasini professori, texnika fanlari doktori, professor

Polvonov Baxtiyor Zaylobiddinovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha direktor o'rinbosari

Zulunov Ravshanbek Mamatovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini professori v.b., fizika-matematika fanlari nomzodi

Abdullayev Temurbek Marufovich,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Zokirov Sanjar Ikromjon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Ilmiy tadqiqotlar, innovatsiyalar va ilmiy-pedagogik kadrlar tayyorlash bo'limi boshlig'i, fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori

Beglerbekov Rasul Jubatxanovich,

Qoraqalpog'iston qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar instituti, Zootexnologiya fakulteti, «Axborot texnologiyalari, matematika, fizika va kimyo» kafedra mudiri, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Asrayev Muhammadullo Abdullajon o'g'li,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Farg'ona filiali Dasturiy injiniring kafedrasini mudiri, texnika fanlar bo'yicha falsafa doktori

Jurnal quyidagi bazalarda indekslanadi:

Eslatma! Jurnal materiallari to'plamiga kiritilgan ilmiy maqolalardagi raqamlar, ma'lumotlar haqqoniyligiga va keltirilgan iqtiboslar to'g'riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Nishanov A, Mamajanov R, Xaydarov Sh, Mengturayev F, Yuldashev R, SUT BEZI SARATONI DIAGNOSTIKASINING MATEMATIK MODELLARI	6-14
Sharibayev N, Homidov Q, TO'QUV MASHINASI ISHLASH JARAYONIDA, IPDA HOSIL BO'LADIGAN TARANGLIK KUCHI NAZARIYASINI MATEMATIK MODELINI DINAMIK JIXATDAN ASOSLASH	15-19
Dadamuxamedov A, DINIY IDORALARARO TAQSIMLANGAN AXBOROT TIZIMLARIDA MA'LUMOT FRAGMENTLARINI DINAMIK REPLIKATSIYASI	20-28
Mamatov N, Nuritdinov N, NUTQNI MATNGA VA MATNNI NUTQQA O'TKAZISH DASTURIY TA'MINOT UCHUN FOYDALANISH DIAGRAMMALARINI VA ASOSIY SINFLARINI QURISH	29-34
Yakubov M, Bekmukhammedov B, SHAXSGA YO'NALTIRILGAN ONLAYN TA'LIM TIZIMIDA SUN'IY INTELEKTNI QO'LLASH	35-39
Asqaraliyev O, Korporativ muhitda NoSQL ma'lumotlar tuzilmasining tashkiliy ta'minotini baholash (soliq organlari boshqaruv tizimi misolida)	40-46
Kuchkarov V, YORUG'LIK DIODINING ELEKTRO-FIZIK XARAKTERISTIKALARINI TAJRIBA ORQALI ANIQLASH	47-52
Rasulmukhamedov M, Gafforov N, Urinboev J, Identifying a person using dynamic biometric authentication methods	53-59
Ollamberganov F, Kalbayev F, Yelmuratov Q, Qudaynazarov M, TO'LIQ FAZOGA ASOSLANGAN MULTISINFLI KLASSTERLASH ALGORITMI	60-66
Аллаберганова Г.М., Тогаев Б.С., Хайдаров У.Э., Кувватова М.А., Асадова Г.А., Музафаров А.М., ИЗУЧЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ СУММАРНОЙ – $\Sigma\alpha$, СУММАРНОЙ - $\Sigma\beta$ – АКТИВНОСТИ И НЕКОТОРЫХ ИЗОТОПОВ ПРИРОДНЫХ ВОД ОТОБРАННЫХ ИЗ УРАНОНОСНЫХ РЕГИОНОВ	67-70
Урунов И.А., Аллаберганова Г.М., Суюнов У.А., Курбанов Б.И., Музафаров А.М., АНАЛИЗ РАДИОНУКЛИДНОГО СОСТАВА И РАДИОАКТИВНОГО РАВНОВЕСИЯ МЕЖДУ НИМИ В ПРОДУКТАХ ХИМКОНЦЕНТРАТОВ УРАНА	71-75
Akbaraliyev B, Samandarov B, Xoliqnazarov R, Gulmirzaeva G, MAVJUD HUJJATLAR ASOSIDA HUJJAT ANDOZALARINI SHAKLLANTIRISH TIZIMINI LOYIHALASH	76-82
Зулунов Р, Абдурасулова Д, АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ СИСТЕМА ПОДБОРА ДИЗАЙНОВ ТКАНЕЙ С УЧЕТОМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ УЗОРЧАТЫХ ТКАНЕЙ	83-86
Nasiriddinov A., OLIY TA'LIM MUASASALARIDA O'QITUVCHILAR FAOLIYATINI BAHOLASHDA NORAVSHAN MANTIQDAN FOYDALANISH	87-91
G'ulomov Sh, Jumayev S, NOVEL METHODS FOR DETECTING ANOMALIES IN INFORMATION COMMUNICATION SYSTEMS	92-99
Nishanov A, Samandarov B, Joldasbaev D, Gulmirzaeva G, IoT QURILMALARDA MA'LUMOT UZATISH JARAYONLARINI ADAPTIV BOSHQARISH ALGORITMI	100-105
Ergashev O, Abdullayev J, INNOVATIVE NEURAL NETWORK STRATEGIES FOR DETECTING CHEATING IN VIRTUAL EXAMS	106-111
Abdukadirov B, Muxtorov A, VIDEO MA'LUMOTLARDAGI OBYEKT LARNI AVTOMATIK TANIB OLI SH ALGORITMLARI	112-117
Zulunov R, Sattarov M, KLINIKALARNI AVTOMATLASHTIRISH TIZIMLARI: UMUMIY KO'RINISH VA TURLARI	118-123
Sotvoldiyeva D, Karimov S, Mehmonaliyev Y, TIBBIY TASHXISNI ANIQLASH JARAYONIDA KLASSIFIKATSIYA ALGORTIMIDAN FOYDALANISHNING TAHLILI	124-127

MUNDARIJA | ОГЛАВЛЕНИЕ | TABLE OF CONTENTS

Yakubov M, Yuldashov R, ELEKTRON TIJORAT TIZIMLARINI STRATEGIK BOSHQARISHNING INSTRUMENTAL VOSITALARI	128-136
Abdukadirov B, Abdukadirova G, YUZ TASVIRI ORQALI SOXTA XUJUMLARNI ANIQLASHNING TASVIR TEKSTURASI TAHLILIGA ASOSLANGAN ALGORITMLARI	137-142
Matlatipov S, O‘zbek tili universal bog‘liqlik daraxti korpusining bi-affin neyron modelida tahlil qilish	143-148
Уринбоев А.А., Исмаилов Б.Р., Интеграция традиционных и компьютерных методов в оптимизацию процессов увлажнения пшеничного зерна	149-160
Turdibekov J, Keldiyorova M, THERMO-MECHANICAL ANALYSIS OF FUNCTIONALLY GRADED MATERIALS UNDER TORSION WITH TEMPERATURE EFFECTS	161-164
Zulunov R, Samatova Z, BULUTLI MUHITDA KIBERHUJUMLARNING OLDINI OLIISH USULLARINI YARATISH	165-168
Ахунджанов У.Ю., Лазарева М.В., Нурмахаматова Ф.Ф., Сравнительный анализ процесса цифровизации библиотек: международный опыт	169-173
Egamov D, Atajonov M, ENERGIYA ISROFLARI VA FOYDALI ISH KOEFFISENTI ORQALI TRANSFORMATORLARNING ISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH	174-178
Nurullaev M, An algorithm for generating cryptographic keys for small IoT devices	179-183
Xolmurotov B, Xusanboyev M, MAHSULOTLARNI SAQLASH OMBORI FAOLIYATINI AVTOMATLASHTIRISHDA MOBIL ROBOTLARDAN FOYDALANISH	184-186
Nishanov A, Mengturayev F, Allayarov U, Xaydarov Sh, ENDOKRIN KASALLIKLAR PROFILAKTIKASI VA ERTA TASHXISLASHNING MATEMATIK MODELLARI	187-194
Zaynidinov H, Sharipov M, UZBEK TAGSET: CREATING A LIST OF MORPHOLOGICAL AND SYNTACTIC TAGS FOR BUILDING MACHINE LEARNING MODELS FOR THE UZBEK LANGUAGE	195-201
Soliyev B, Ismoilova M, Qishloq xo‘jaligi mahsulotlari elektron savdosida narxlarni prognoz qilish va bozor tahlili uchun AI asosida model yaratish	202-206
Xamidov Sh., NOMAQBUL ELEKTRON POCHTA XABARLARINI ANIQLASHNING ANSAMBL USULI	207-211

tarmoqlari bilan almashtirish orqali tahlil qilishni sezilarli darajada yaxshiladi[3]. Xususan, so'zlarni kontekstda ifodalash uchun ikki yo'nalishli LSTM (BiLSTM) enkoderlaridan foydalanish [4] va boshlarni baholash yoki tanlash uchun neyron tarmoqining diqqat mexanizmlari yanxshilanishiga olib keldi[3].

O'zbek tili turkiy tillar oilasiga mansub, resurs jihatidan cheklangan, ammo morfologik jihatdan boy til hisoblanadi. O'zbek tili egiluvchan SOV(Subject(Ega) → Object(Kesim) → Verb(Fe'1)) so'z tartibi va boy morfologiyaga ega bo'lgan nol-egali, agglyutinativ tildir. Bu xususiyatlar tahlil jarayonini murakkablashtiradi, chunki morfologik boylik so'z shakllarining xilma-xilligiga olib keladi va so'zlarning erkin tartibi uzoq masofali bog'liqliklarni yuzaga keltirishi mumkin. Biz o'z tadqiqotlarimizni yangiliklar va badiiy adabiyotlardan olingan 500 ta gapni (5 850 ta token) o'z ichiga olgan[5], birichi universal bog'liqlik daraxti korpusining so'z turkumlari, morfologik xususiyatlar va sintaktik bog'lanishlar bilan izohlangan birinchi o'zbek Universal bog'liqliklar(UB) ma'lumotlar bazasi – O'zbek-UT yordamida olib boramiz. Bu ma'lumotlar bazasi nisbatan kichikroq bo'lib, tahlil vazifasini resurs jihatidan cheklangan sharoitlarda sinab ko'rish imkonini beradi.

Ushbu maqolada biz [3] yondashuviga asoslanib, o'zbek tili uchun chuqur bi-affin neyron bog'liqlik tahlilchisini - chuqur diqqat mexanizmiga ega bo'lgan grafik asosidagi tahlilchini joriy etamiz. Neyron tarmoq arxitekturasini batafsil tavsiflaymiz, jumladan BiLSTMLardan foydalanish, e'tibor (bi-affin) qatlamlari hamda tarmoq hajmi va tushirib qoldirish kabi giperparametrlarni o'z ichiga oladi. Modeldagi e'tiborning rolini baholash funksiyasining matematik formulalarini keltirib tushuntiramiz. Tajriba qurilmasi taqdim etilgan bo'lib, unda o'zbek UD daraxt korpusida o'qitish, optimallashtirish va baholash modellari haqida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek, ikki paradigma o'rtasidagi aniqlik va xatti-harakatlardagi farqlarni ta'kidlash maqsadida o'tishga asoslangan tahlilchini taqqoslash uchun asos sifatida o'rgatamiz. Nihoyat, natijalarni taqdim etib tahlil qilamiz, xatolar qonuniyatlari va o'zbek tilining

lingvistik xususiyatlarining tahlil samaradorligiga ta'sirini muhokama qilamiz.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Neyron diqqat mexanizmlari. Zamonaviy neyron NLP modellari kiruvchi ma'lumotlarga nisbatan yumshoq moslashuvlar(soft alignment) yoki vazn koeffitsiyentlarini o'rganish uchun diqqat neyron qatlamlariga kuchli darajada tayanadi. Diqqat mexanizmi modelga chiquvchi ma'lumotni bashorat qilishda ketma-ketlikning tegishli qismlariga e'tibor qaratish imkonini beradi. Misol uchun, neyron mashina tarjimasida har bir so'z uchun dekoderga turli manba so'zlariga moslashishga imkon beruvchi diqqat mexanizmini taqdim etilgan[6]. Gapni yagona belgilangan vektorga kodlash o'rniga, ularning modeli har bir maqsadli so'z uchun kontekst vektorini kichik "diqqat" tarmog'i tomonidan o'rganilgan vazn koeffitsiyentlari orqali manba so'zlari vektorlarining o'Ichangan yig'indisi sifatida yaratadi.

Masalaning qo'yilishi, so'rov vektori q (masalan, dekoderning joriy yashirin holati) va kalit vektorlari to'plami $k_1, k_2, k_3 \dots k_n$ (masalan, manba so'zlari uchun enkoder holatlari) berilgan bo'lsa, diqqat qatlami har bir kalit uchun $e_i = f(q, k_i)$ muvofiqlik ballini hisoblaydi (vektor ko'paytmasi yoki kichik uzatish tarmog'i kabi funktsiya yordamida). Ushbu ko'rsatkichlar $\alpha_i = \frac{\exp(e_i)}{\sum_j \exp(e_j)}$ e'tibor vaznlarini hosil qilish uchun softmax bilan normallashtiriladi. Natijada, v_i (ko'p hollarda $v_i = k_i$) qiymat vektorlarining vaznli yig'indisi hosil bo'ladi (1):

$$c = \sum_{i=1}^n \alpha_i * v_i (1)$$

bu esa so'rov uchun eng muhim bo'lgan kiruvchi qismlarini ifodalaydi. Transformer arxitekturasida[7] rekurrent tarmoqlar o'rniga o'z-o'ziga murojat qilish yoki diqqat berish qatlamlaridan foydalanadi, bu esa har bir so'z[8] gapida boshqalarga murojaat qilish imkonini beradi. Transformerlardagi o'z-o'ziga e'tibor(self-attention) bir nechta e'tibor markazlarini parallel ravishda hisoblaydi va dominant yondashuvga aylandi.

Bog'liqlikni tahlil qilishda diqqat mexanizmini(attention) ma'lum bir so'zning boshqa so'zga nisbatan bosh so'z bo'lish ehtimolini

modellashtirish uchun qo'llash mumkin. [3]ning chuqur bi-affin diqqat tahlilchisi aynan shu g'oyadan foydalanadi: har bir mumkin bo'lgan bosh so'z va qaram so'z juftligi ($j \rightarrow i$) uchun model j so'zining i so'ziga nisbatan bosh so'z bo'lishi qanchalik ehtimolligini ko'rsatuvchi s_{ij} bahosini hisoblaydi. Bu ko'rsatkichlarni matritsada diqqat mexanizmi vaznlari sifatida ko'rish mumkin, bunda har bir qaram so'z i har bir j nomzod bosh so'zga "diqqat qaratadi". Berilgan qaram so'z uchun bosh so'zlar ustidan softmax funksiyasini qo'llash e'tibor taqsimotini hosil qiladi (o'qitish jarayonida to'g'ri bosh so'z yo'qotish funksiyasi orqali ta'kidlanadi). Turli bosh so'zlar uchun ballarni taqqoslash orqali model har bir so'z uchun eng yuqori ball to'plagan bosh so'zni tanlashi mumkin, bu chuqur diqqat mexanizmi tanloviga o'xshaydi. Eng muhimi, parser bu e'tibor ko'rsatkichlarini hisoblash uchun bi-affin baholash funksiyasidan foydalanadi (quyida tushuntiriladi). Bu unga bosh va qaram elementlar tasvirlari o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni boy tarzda aks ettirish imkonini beradi. Ushbu e'tiborga asoslangan baholash bosqichma-bosqich o'rgatiladi, bu esa modelga bosh va qaram elementlarning qaysi xususiyatlari yaxshi bog'lanishni hosil qilishini o'rganish imkonini beradi. Mazkur yondashuv bir nechta tilda arxiv.org saytida eng zamonaviy aniqlikka erishdi, bu esa parsing jarayonida e'tiborning kuchini ko'rsatdi. Quyida arxitektura va baholash mexanizmini batafsil tavsiflaymiz.

Bi-affin parser arxitekturasi. Bizning parserimiz grafik asosidagi bog'liqliklarni tahlil qilishda qo'llaniladigan standart kodlash-so'ng-baholash tizimiga asoslanadi. Ushbu jarayon quyidagi uch asosiy tarkibiy qismdan iborat:

Embedding Layer: Each word in the input sentence is represented by concatenating a word embedding and a part-of-speech (POS) tag embedding nlp.stanford.edu, nlp.stanford.edu. We use the UD Uzbek treebank's provided universal POS tags for this purpose. For example, a word like "kitoblarni" may be represented by a 100-dimensional word vector $v^{\{\text{word}\}}$ and a POS tag embedding $v^{\{\text{tag}\}}$ (for

NOUN) of size 50; the combined input vector $x_i = v[i](\text{word}) \oplus v[i](\text{tag})$ feeds the next layer. These embeddings can be initialized randomly; given the small dataset, we did not have pre-trained Uzbek word vectors available. We add a special token for the *ROOT* (sentence head) with its own learned embedding, so that the parser can attach root-dependent relations. We also experimented with using character-level embeddings (via a CharLSTM) to handle Uzbek's rich morphology, as recommended by [3] for low-resource languages {link}, but for simplicity the results reported here use word+POS embeddings only.

1. **Kirish qatlami:** Kiritilgan jumladagi har bir so'z so'z joylashtirish va so'z turkumi (POS/Part-Of-Speech) tegi joylashtirishni birlashtirish orqali ifodalanadi[3]. Buning uchun UD O'zbek treebank tomonidan taqdim etilgan universal POS-teglardan foydalanamiz. Masalan, "kitoblarni" kabi so'z 100 o'lchovli v^{word} so'z vektori va 50 o'lchovli v^{tag} (Ot uchun) POS tegi joylashtirish bilan ifodalanishi mumkin; $x_i = v_i(\text{so'z}) \oplus v_i(\text{tag})$ birlashtirilgan kirish vektori keyingi qatlamga uzatiladi. Ushbu joylashtirishlar tasodifiy ravishda ishga tushirilishi mumkin; kichik ma'lumotlar to'plamini hisobga olgan holda, bizda oldindan o'qitilgan o'zbekcha so'z vektorlari mavjud emas edi. Parser ildizga bog'liq munosabatlarni bog'lashi uchun o'z o'rganilgan joylashtirishiga ega bo'lgan ROOT (gap bosh qismi) uchun maxsus belgi qo'shamiz. Shuningdek, biz [3] tomonidan kam resursli tillar uchun tavsiya etilganidek, o'zbek tilining boy morfologiyasini qayta ishlash uchun belgi darajasidagi joylashtirishlardan (CharLSTM orqali) foydalanishni sinab ko'rdik, ammo bu maqolada keltirilgan natijalar faqat so'z+POS joylashtirishlaridan(embedding) foydalanadi.

2. **Ikki yo'nalishli LSTM enkoderi:** $[x_1, x_2, \dots, x_n]$ vektorlarni joylashtirish ketma-ketligi ko'p qatlamli BiLSTM tarmog'iga kiritiladi. BiLSTM har bir so'z uchun kontekstli tasvirlarni yaratadi, bu esa ham chap, ham o'ng kontekstdagi ma'lumotlarni kodlaydi. Ya'ni, BiLSTMni quyidagicha hisoblash mumkin:

$r_1, r_2, \dots, r_n = BiLSTM(x_1, x_2, \dots, x_n)$ bunda har bir r_i i -pozitsiyasi uchun to'g'ri va teskari LSTM

yashirin holatlarining birlashmasidir. i so'z uchun kontekstual yashirin holatni $h_i = r_i$ deb belgilaymiz. Biz har bir yo'nalish uchun yashirin o'lchami 400 bo'lgan 2 qatlamli BiLSTMdan foydalandik, shuning uchun har bir h_i 800 o'lchamli (400×2). Regularizatsiya uchun kirish joylashtirishlariga va LSTM qatlamlari orasida 23% tezlikda dropout qo'llaymiz[9]. BiLSTM ketma-ketlikni $H = [h_1; h_2; \dots; h_n]$ matrisasiga (o'lchami $n \times 800$) aylantiradi, bu esa baholash qatlamlariga kirish sifatida xizmat qiladi. BiLSTM ketma-ketlikni matritsaga aylantiradi;

3. Har bir BiLSTM chiqish vektori h_i dan model uning bosh va tobe(iyerarxa) element sifatidagi roli uchun maxsus tasvirlarni hisoblaydi. Biz har bir h_i ni ikkita to'g'ridan-to'g'ri tarmoq (bir yashirin qatlamli va ReLU faollashtiruvchi ko'p qatlamli perseptronlar) orqali o'tkazib, quyidagilarni olamiz(2):

$$h_j^{(head)} = MLP_{head}(h_j) \quad (2)$$

bunda har bir qatlamning o'lchami d ga teng (yoylarni baholash uchun $d=100$ ni belgilaymiz). Ushbu MLPlar yoyni baholash vazifasiga moslashtirilgan past o'lchamli xususiyat vektorlarini o'rganadi - biri so'z tobe bo'lganda, ikkinchisi esa boshqaruvchi so'z bo'lganda. MLP qatlamlariga ham 33% dropout qo'llaymiz. So'ngra, **bi-affin diqqat** mexanizmi har bir mumkin bo'lgan yo'naltirilgan yoy ($j \rightarrow i$) uchun ball hisoblaydi. Matematikada bi-affin funksiya ikkita vektor argumentga nisbatan affin o'zgartirishdir. Buni quyidagicha amalga oshiramiz (3):

$$\left[s_{ij}^{\{arc\}} = \left(h_j^{(head)} \right)^T W^{(arc)} h_i^{dep} + \left(u^{(head)} \right)^T h_j^{(head)} \right] \quad (3)$$

Bu yerda $W^{(arc)}$ o'rganilgan $d \times d$ o'lchamli vazn matritsasi va u^{head} o'rganilgan d o'lchamli vektor (ikkinchi had affin qism) hisoblanadi. Intuitiv ravishda, birinchi had (ikki chiziqli shakl) j so'zining bosh ko'rinishi bilan i so'zining bog'liq ko'rinishi o'rtasidagi **moslikni** ifodalaydi. Ikkinchi had $\left(u^{(head)} \right)^T h_j^{(head)}$ j so'zining bosh(head/root)

vazifasini bajarish oldingi ehtimolligini aks ettiruvchi siljish (ba'zan "headness/boshsiz" siljishi deb ham ataladi) sifatida qaralishi mumkin. Amalda, model har bir bog'liqlik uchun siljish vektorini ham o'z ichiga oladi (uning bog'liq ko'rinishiga qo'llaniladi). Ballar nisbiy bo'lganligi sababli, umumiy siljish atamasiga ehtiyoj yo'q.

Amalda, model har bir bog'liq element uchun siljish vektorini ham o'z ichiga oladi (bu uning bog'liq ko'rinishiga qo'llaniladi), garchi bu siljitma soddalik uchun formulada aniq ko'rsatilmagan. Ballar nisbiy bo'lgani sababli, umumiy siljitma atamasiga ehtiyoj yo'q.

Natijada hosil bo'lgan yoy bali $s_{ij}^{\{arc\}}$ deb belgilanadi) j so'zining i so'zning boshi bo'lish ehtimolini ko'rsatadi. Ballar barcha so'z juftliklari uchun, shu jumladan ildizga bog'liq so'zlarning boshi bo'lib xizmat qilishi mumkin bo'lgan maxsus ROOT belgisi uchun ham hisoblanadi. Ushbu baholash bosqichi diqqat mexanizmiga o'xshash ishlaydi, bunda har bir tobe(iyerarxik) so'z (so'rov vazifasini bajaruvchi) har bir mumkin bo'lgan bosh so'z (kalit vazifasini bajaruvchi) uchun ball oladi. Bu baholash zich bo'lib, u aniq lingvistik xususiyatlarga tayanmaydi. Bu esa neyron tarmog'iga boshlar va tobe elementlar o'rtasidagi muvofiqlik, masofaga asoslangan jazolar va boshqa foydali munosabatlar kabi qonuniyatlarni yashirin tarzda o'rganish imkonini beradi.

O'qitish jarayonida, bu ballar hisoblanganidan so'ng, har bir bog'liq so'z i uchun potensial boshqaruvchi so'zlar bo'yicha ehtimollik taqsimotini yaratish maqsadida softmax funksiyasi qo'llaniladi. Model to'g'ri boshqaruvchi so'zni tanlash ehtimolini maksimal darajada oshirish orqali o'qitiladi, bunda kross-entropiya yo'qotish funksiyasidan foydalaniladi. Sinov paytida model har bir bog'liq so'z i uchun (maxsus ROOT belgisidan tashqari) eng yuqori ball olgan boshqaruvchi so'zni j tanlaydi. Natijada, sintaktik tahlil daraxtini hosil qiluvchi yo'naltirilgan yoylarning natijaviy to'plami shakllanadi.

Har bir bog'liqlik uchun eng yuqori ball to'plagan boshni mustaqil tanlashda yuzaga kelishi

mumkin bo'lgan muammolardan biri shundaki, hosil bo'lgan grafik sikllarni yoki bir nechta ildizlarni o'z ichiga olishi mumkin. Yaxshi shakllangan tahlil daraxtini ta'minlash uchun model bunday muammolarni tuzatish uchun post-qayta ishlashdan foydalanadi: agar sikl aniqlansa, u ushbu sikldagi eng past ball to'plagan yoyni olib tashlash orqali hal qilinadi; xuddi shunday, agar bir nechta ildizlar topilsa, eng yuqori ball to'plagan ildiz saqlanib qoladi, boshqalari esa qayta tayinlanadi. Amalda bunday tuzatishlar kamdan kam uchraydi. Daraxt tuzilishini ta'minlashning yana bir mumkin bo'lgan usuli maksimal qamrovli daraxt algoritmidan foydalanishdir, ammo o'zbek tili sintaksisi asosan proyektiv (SOV standart tartibi bilan) bo'lgani uchun, odatda, Eysner algoritmi kabi oddiyroq proyektiv dekodlash algoritmlari yetarli bo'ladi. Struktura (yo'ylar) aniqlangandan so'ng, tahlilchi har bir bashorat qilingan yoyga bog'liqlik belgisini ("nsubj," "obj," "case" va boshqalar) beradi. Ushbu belgilash bosqichi ham shunga o'xshash bi-affin tasniflagichdan foydalanadi, ammo tobe va bosh so'zlarning alohida munosabatga xos ko'rinishlari uchun qo'llaniladi. Xususan, har bir nomzod yoyi uchun model o'lchami mumkin bo'lgan bog'liqlik belgilarining umumiy soniga teng bo'lgan ball vektorini hisoblaydi. Bu qiymatlar o'rganilgan tenzorni o'z ichiga olgan boshqa bi-affin almashtirish orqali hisoblanadi, bu esa bosh va bog'liq vektorlarni har bir potensial belgi uchun qiymatga aylantiradi. Amalda bu qadam har bir nomzod yoyi uchun ballar vektorini chiqaradigan bichiziqli qatlam bilan amalga oshiriladi. Keyin eng yuqori ball to'plagan teglar tanlanadi.

Yoy va yorliq bashoratlari o'zaro entropiya yo'qotishlarini qo'shish orqali birgalikda o'rgatiladi, bu esa modelni tuzilmani (yo'ylarni) bashorat qilishda ham, teglarni tayinlashda ham foydali bo'lgan umumiy tasavvurlarni o'rganishga undaydi.

Umumiy arxitektura odatda BiLSTM enkoderi orqali qatlamlarni joylashtirishdan, keyin yoyni hisoblashdan va oxirida belgilangan chiquvchida tasvirlanadi. Ushbu algoritmi [3] tomonidan taklif qilingan arxitekturaga juda mos keladi.

Korpus va unda o'qitishni sozlash. Biz Uzbek-UT treebankini (500 ta gap) 80%/10%/10% bo'linishdan so'ng trening (400 ta), rivojlanish (50 ta) va test (50 ta) to'plamlariga bo'ldik. Ma'lumotlar to'plamining cheklanganligini hisobga olgan holda, biz ortiqcha moslashuvning oldini olish uchun 0,33 ehtimollik bilan agressiv muntazamlashtirish - joylashtirish, takroriy (LSTM) va MLP qo'lladik. Adam optimizatori (dastlabki o'rganish tezligi 0,002) bilan birga dastur to'plamida erta to'xtash ishlatilgan va o'rganish tezligi har 5000 iteratsiyada 0,75 baravar kamaygan. Mashg'ulotlar konvergensiya uchun yetarli bo'lgan 30 davr davom etdi. Kiritmalar tasodifiy ravishda ishga tushirildi (so'z kiritmalari: 100 o'lchovli, POS kiritmalari: 50 o'lchovli). BiLSTM har bir yo'nalishda 400 birlikdan iborat ikkita qatlamga ega edi va yo'ylar va munosabatlar uchun MLP qatlamlari ReLU faollashtirilgan 100 birlikdan iborat yashirin qatlamga ega.

Taqqoslash uchun biz, shuningdek, yoyli standart tizimdan foydalangan holda o'tishga asoslangan (transition-based) analizatorni o'qitdik (Dyer et al., 2015; Kipervasser va Goldberg, 2016). Ushbu bazisda bir xil o'rnatmalar va taqqoslanadigan BiLSTM va MLP o'lchamlari qo'llanilgan. Ikki affinli analizatoridan farqli o'laroq, o'tishga asoslangan analizator xatolar tarqalishini kamaytirish uchun dinamik orakul yordamida o'qitilgan analizatorning joriy holatlari (stek, bufer, harakatlar tarixi) asosida tahlil harakatlarini (SHIFT, LEFT-ARC, RIGHT-ARC) bosqichma-bosqich bashorat qiladi. Xulosa chiqarishda u ochko'z dekodlash strategiyasidan foydalanadi, bu esa o'z-o'zidan chiziqli vaqt ichida yaxshi shakllangan proyektiv daraxtni hosil qiladi. Ushbu asosiy chiziq global biaffin baholash yondashuvi o'zbek qaramlik tahlili uchun afzalliklarni taqdim etishini baholashga yordam beradi.

Natijalar. Biz tahlil aniqligini standart ko'rsatkichlar yordamida baholaymiz: Yorliqsiz biriktirish balli (UAS) - to'g'ri sarlavha berilgan so'zlar foizi (tinish belgilaridan tashqari) va Yorliqli biriktirish balli (LAS) - ham to'g'ri sarlavha, ham to'g'ri bog'liqlik yorlig'i berilgan so'zlar foizi. 1-jadvalda chuqur biaffinli analizatorimizning o'zbek

test to'plamidagi o'tishga asoslangan bazisga nisbatan ishlash samaradorligi keltirilgan.

Model	UAS	LAS
Biaffine	79.5%	72.4%
Transition-based Baseline	72.8%	65.0%

1-jadval: UB test to'plamida tahlil aniqligi

Biaffinli tahlilchi yorliqsiz biriktirish balli (UAS) 79,5 va yorliqli biriktirish balli (LAS) 72,4 ni tashkil etadi, bu o'tish asosidagi asosiy ko'rsatkichdan sezilarli darajada ustundir (UAS: 72,8, LAS: 65,0). Ma'lumotlar to'plamining kichikligiga qaramay, neyron tahlilchisining samaradorligi e'tiborga loyiq bo'lib, u boy tasavvurlar va global e'tibor mexanizmlaridan samarali umumlashtirishni namoyish etadi. Yaxshilanish (+6,7 UAS, +7,4 LAS) shuni tasdiqlaydiki, global bi-affin baholash, ochko'z(greedy) o'tish qarorlaridan ko'ra, bog'liqlik noaniqliklarini yaxshiroq hal qilishga yordam beradi. Xatolar tahlili o'zbek tilining moslashuvchan so'z tartibini aks ettiruvchi uzoq masofali bog'liqliklar va noaniq kelishik belgilash bilan bog'liq umumiy muammolarni ko'rsatadi. Biaffin modeli frontal ob'ektlarni ba'zan yaqinroq boshlarga noto'g'ri biriktiradi, ammo o'tishga asoslangan baza chizig'iga qaraganda ancha kamroq.

Xulosa qilib aytganda, biz yangi taqdim etilgan UB daraxt korpusidan foydalanib, o'zbek tili uchun chuqur biaffin neyron diqqat nexanizmiga asoslangan bog'liqlikni tahlil qildik. Shuningdek, bunda tahlilchining neyron arxitekturasi (BiLSTM koderi, biaffin tasniflagichlar) va o'qitishni sozlash (giperparametrlar, dropout, optimallashtirgich) haqida batafsil ma'lumot berib o'tildi. Tajribalar shuni ko'rsatdiki, ushbu grafga asoslangan usul o'tishga asoslangan sezilarli darajada ustun bo'lib, global baholash va boy xususiyatlarning o'zbek tilining morfologik murakkabligi va moslashuvchan so'z tartibi uchun aniq afzalliklarini ko'rsatadi. Aniqlik yuqori resursli tillardan past bo'lsa-da, bu natijalar kuchli asosni ta'minlaydi. Kelajakdagi tadqiqotlar o'zbek tilidagi tahlilni yanada takomillashtirish uchun

belgi darajasidagi morfologiya, ko'p tilli oldindan o'rgatilgan qo'shimchalar va yarim nazoratli o'rganishni birlashtirishi mumkin. Ushbu ish kam resursli tillar uchun NLP imkoniyatlarini rivojlantirishga hissa qo'shadi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ryan McDonald, Fernando Pereira, Kiril Ribarov, and Jan Hajič. 2005. [Non-Projective Dependency Parsing using Spanning Tree Algorithms](#). In *Proceedings of Human Language Technology Conference and Conference on Empirical Methods in Natural Language Processing*, pages 523–530, Vancouver, British Columbia, Canada. Association for Computational Linguistics.
2. Joakim Nivre. 2008. Algorithms for Deterministic Incremental Dependency Parsing. *Computational Linguistics*, 34(4):513–553.
3. Dozat, T., & Manning, C. D. (2016, November 6). Deep biaffine attention for neural dependency parsing. [arXiv.org. https://arxiv.org/abs/1611.01734](https://arxiv.org/abs/1611.01734)
4. Eliyahu Kiperwasser and Yoav Goldberg. 2016. Simple and Accurate Dependency Parsing Using Bidirectional LSTM Feature Representations. *Transactions of the Association for Computational Linguistics*, 4:313–327.
5. Arofat Akhundjanova, & Luigi Talamo (2025). Universal Dependencies Treebank for Uzbek. In *Proceedings of the Third Workshop on Resources and Representations for Under-Resourced Languages and Domains (RESOURCEFUL-2025)* (pp. 1–6). Association for Computational Linguistics.
6. Bahdanau, D., Cho, K., & Bengio, Y. (2014, September 1). Neural machine translation by jointly learning to align and translate. [arXiv.org. https://arxiv.org/abs/1409.0473](https://arxiv.org/abs/1409.0473)
7. Vaswani, A., Shazeer, N., Parmar, N., Uszkoreit, J., Jones, L., Gomez, A. N., Kaiser, L., & Polosukhin, I. (2017, June 12). Attention is all you need. [arXiv.org. https://arxiv.org/abs/1706.03762](https://arxiv.org/abs/1706.03762)
8. https://en.wikipedia.org/wiki/Attention_Is_All_You_Need#:~:text=Google,approach%20has%20become%20the%20main
9. Diederik Kingma and Jimmy Ba. 2014. Adam: A method for stochastic optimization. *International Conference on Learning Representations*.
10. Chris Dyer, Miguel Ballesteros, Wang Ling, Austin Matthews, and Noah A. Smith. 2015. Transition-Based Dependency Parsing with Stack Long Short-Term Memory. In *Proceedings of the 53rd Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics and the 7th International Joint Conference on Natural Language Processing (Volume 1: Long Papers)*, pages 334–343, Beijing, China. Association for Computational Linguistics.

